

EDN BNYVZE

DOI 10.5281/zenodo.14184561

УДК 633.81

Каширина Н. А., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Дроботова Е. Н.
**АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗЦОВ
КОЛЛЕКЦИИ МЯТЫ (*MENTHA L.*) ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»**
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Для развития мятоводства в Крыму необходимо внедрение новых высокопродуктивных сортов различных направлений использования, устойчивых к экстремальным факторам среды. Для этого требуется проведение исследований генотипического разнообразия и приспособленности к условиям региона исходного материала для селекции. Цель исследований – анализ образцов специализированной коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма» по комплексу морфометрических показателей и выделение перспективных для включения в селекционный процесс при создании сортов разных направлений использования. Исследования проводили в 2019–2021 гг. на экспериментальном участке, расположенном в Предгорье Крыма (с. Крымская Роза, Белогорского района). Коллекционный питомник площадью 460 м² ежегодно закладывали рассадой в конце апреля. Схема посадки – 1,0×0,6 м, площадь учетной делянки – 0,6 м². Изучено 138 образцов, в том числе шесть сортов института (Заграва, Удайчанка, Краснодарская 2, Прилукская карвонная, Ажурная и Бергамотная). Анализ показателей проведен соответственно разработанным в институте методическим рекомендациям и методике оценки на ООС. Наиболее высокие показатели отмечены в 2020 г. в благоприятных для роста и развития мяты условиях, характеризующихся повышенным гидротермическим режимом. По результатам трехлетних данных выделены группы образцов с высокими значениями показателей: высокорослые растения (от 81 см и выше) – 25 (18,1 %) образцов, включая все сорта института, кроме сорта Краснодарская 2, с большим диаметром растений (от 76 см и выше) – 25 (18,1 %) образцов, включая сорт Удайчанка, с крупными листовыми пластинками (21–39 см²) – 27 (19,6 %) образцов, включая сорта Заграва, Бергамотная, Прилукская карвонная и Удайчанка. Максимальной облиственностью характеризуются 70,3 % образцов, включая все сорта института, кроме сорта Ажурная. Высокая устойчивость к осыпанию (3 балла), сохранявшаяся на протяжении всех трех лет, отмечена у 80 (58 %) образцов, включая сорта Прилукская карвонная, Краснодарская 2, Бергамотная. По комплексу признаков выделено девять образцов, перспективных для включения в селекционный процесс как потенциальных доноров высокой урожайности.

Ключевые слова: мята (*Mentha L.*), морфометрические показатели, эфиромасличные растения.

Для цитирования: Каширина Н. А., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Дроботова Е. Н. Анализ морфометрических показателей образцов коллекции мяты (*Mentha L.*) ФГБУН «НИИСХ Крыма» // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 99–110. EDN: BNYVZE. DOI: 10.5281/zenodo.14184561.

For citation: Kashirina N. A., Nevkrytaya N. V., Mishnev A. V., Drobotova E. N. Analysis of morphometric parameters of *Mentha L.* samples from the collection of the Research Institute of Agriculture of Crimea // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 99–110. EDN: BNYVZE. DOI: 10.5281/zenodo.14184561.

Введение

Развитие эфиромасличной отрасли является важным направлением сельскохозяйственной деятельности в Республике Крым. Условия региона благоприятны для возделывания многих эфиромасличных и лекарственных растений и достижения высоких показателей продуктивности и качества продукции [1–3].

Одной из наиболее известных эфиромасличных культур, продукция которой востребована для широкого спектра использования, является мята (*Mentha L.*) – крупнейший род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Высокое экономическое и промышленное значение в мире имеют мята перечная – *M. × piperita* – для пищевого и фармацевтического производства, мята колосистая (*M. spicata*) – для получения эфирного масла карвонного направления, мята полевая (*M. arvensis*) – источник сырья с высоким содержанием ментола [4–6].

Высокая ценность данной культуры определяется наличием в листьях от 2 до 4, а в соцветиях – до 6 % эфирного масла, основным компонентом которого является монотерпеновый спирт ментол [6–10]. Также в состав эфирного масла различных видов мяты входят такие соединения, как ментон, линалоол, линалилацетат, карвон, лимонен, тимол, карвакрол, цинеол, гераниол и др., имеющие спрос на фармацевтическом и парфюмерно-косметическом рынке [9–13].

Сырье и продукты переработки растений мяты широко используют в медицине, парфюмерно-косметическом, пищевом, консервном, ликероводочном и кондитерском производствах [6, 14–17].

В кулинарии листья и цветки растения используют как приправу к мясным, рыбным, овощным блюдам, салатам, сырам, супам, в парфюмерии – в производстве кремов, духов, зубных паст, освежителей, в пищевом производстве – для ароматизации жевательных резинок, напитков, чаев, десертов и др. [1, 6, 18–21]. Широкое применение мяты находит в медицине, как средство, обладающее тонизирующими, антисептическими, седативными, спазмолитическими, ранозаживляющими, желчегонными свойствами [14–17, 21, 22].

Виды мяты обладают высокой степенью полиморфизма. Они легко поддаются естественной межвидовой гибридизации, в результате которой в потомстве появляются формы, отличающиеся от исходных родителей по ряду количественных и качественных признаков [6, 10–11, 15, 23].

Потребность РФ в мятном масле велика и составляет около 700 т в год, однако отечественным сырьем она удовлетворяется менее чем на 50 % и в значительной мере зависит от импорта [24, 25]. Для обеспечения российских производителей отечественной продукцией требуется увеличение площадей, занятых под мятой, а также расширение существующего ассортимента высокопродуктивных сортов.

Крым является регионом, почвенно-климатические условия которого (повышенная теплообеспеченность, активизирующая процессы синтеза эфирного масла) позволяют успешно возделывать мяту [26]. Здесь практически отсутствует опасность подмерзания корневищ, однако в связи с недостаточным количеством осадков возрастают требования к сортам и образцам по выносливости к засухе. Для более эффективного возделывания данной культуры требуется орошение.

Расширение существующего ассортимента сортов мяты сдерживается недостаточной изученностью исходного материала. При определении значимости и ценности образцов необходимо исследование морфометрических показателей, от которых в значительной степени зависит продуктивность растений. Наличие в селекционно-семеноводческом центре эфиромасличных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» специализированной коллекции мяты, входящей в состав общей коллекции генофонда пряноароматических, эфиромасличных и лекарственных растений,

зарегистрированной в России как уникальная научная установка (УНУ №507515 (<http://www.ckp-rf.ru>)), позволяет наиболее подробно проанализировать образцы по комплексу признаков [27].

Цель исследований – анализ образцов специализированной коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма» по комплексу морфометрических показателей и выделение перспективных для включения в селекционный процесс при создании сортов разных направлений использования.

Материал и методы исследований

В ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (НИИСХ Крыма) поддерживается, пополняется и изучается специализированная коллекция мяты, включающая 138 образцов из восьми регионов мира, в том числе 18 сортов, семь полиплоидных форм, 43 гибрида, 17 селекционных линий, девять дикорастущих форм и 24 образца из частной коллекции И.М. Спивака. В составе коллекции – шесть сортов селекции института (Прилукская карвонная, Заграва, Удайчанка, Краснодарская 2, Ажурная, Бергамотная), включенных в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» в РФ [28].

Изучение образцов коллекции мяты по ряду показателей, в том числе по морфометрическим параметрам, проводили с 2019 по 2021 гг. на экспериментальном участке селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИСХ Крыма, расположенном в Предгорной зоне Крыма (с. Крымская Роза, Белогорский район). Климат в районе исследований умеренно-континентальный, характеризуется мягкой зимой и теплым засушливым летом [26].

Гидротермический режим вегетационного периода мяты (март-сентябрь) 2019–2021 гг. различался по годам (рисунок 1, 2).

Рисунок 1 – Среднемесячная температура в период вегетации мяты

Рисунок 2 – Среднемесячное количество осадков в период вегетации мяты

Температурный режим в годы проведения исследований в целом был близок к норме, превышая ее в отдельные месяцы на 2–5 °С.

Количество осадков в 2019 г. во все месяцы исследований, за исключением июля (114,6 % от нормы) и сентября (131,2 % от нормы), было значительно ниже в сравнении со среднемноголетними значениями. В 2020 г. март и апрель были засушливыми, а в остальные месяцы количество осадков превышало норму (в июне – на 47 %). В 2021 г. весенний период характеризовался как засушливый, а летний – дождливый с превышением нормы на 17–35 %. Наиболее благоприятными для мяты были условия 2020 г.

Так как растения мяты способны формировать длинные корневища и переплетаться, оценку образцов осуществляли в однолетней культуре. Коллекционный участок площадью 460 м² закладывали ежегодно рассадой в конце апреля. Рядом располагали образцы, отличающиеся по морфологическим признакам. Растения размещали на делянках длиной 1 м с междурядьями 0,6 м в двухкратной повторности. Площадь учетной делянки – 0,6 м², расчетная норма высадки – восемь растений на делянку. Закладку участка и анализ морфометрических показателей образцов проводили согласно методическим указаниям по селекции эфиромасличных культур [29].

Учеты проводили по следующим параметрам: высота и диаметр растений, облиственность, устойчивость к осыпанию, длина и ширина листовых пластинок и соцветий. Оценка морфологических признаков осуществляли в фазе цветения согласно методике оценки на ООС [30].

Для определения длины и ширины листовых пластинок с пяти растений отбирали по пять листьев с верхней, средней и нижней третей растения, равномерно охватывая весь куст. Диаметр соцветий фиксировали в наиболее широкой их части – по пять соцветий на пяти растениях. Для сравнения площадей листовых пластинок использовали показатель условной площади, определяемой как произведение длины листа на его ширину в средней части. Облиственность растений определяли визуально в баллах, где 1 – низкая облиственность (до 40 %), 2 – средняя (от 40 до 60 %) и 3 – высокая (свыше 60 %). Устойчивость к осыпанию оценивали по трехбалльной шкале, где 1 – слабая (опали листья центрального стебля и 50 % листьев ветвей первого порядка), 2 – средняя (опали листья центрального стебля до ²/₃ его высоты и частично – в нижней части ветвей первого порядка), 3 – высокая (опало около 10 % листьев, преимущественно, до ¹/₃ – ¹/₂ высоты центрального стебля). Границы деления на классы по морфометрическим параметрам устанавливали, исходя из показателей всех оцениваемых образцов коллекции.

Оценка коллекции не предполагает наличие контрольного варианта, в том числе и потому, что в нее входят образцы, относящиеся к разным видам. Ориентиром при отборе перспективного материала для селекции могут служить показатели входящих в ее состав сортов института.

Статистическую обработку данных осуществляли с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2010. Рассчитывали средние показатели с ошибкой среднего, диапазон изменчивости и вариабельность признаков [31].

Результаты и обсуждение

Урожай сырья мяты определяется количественными показателями растений. Важным в этом отношении параметром является высота растений, которая косвенно характеризует устойчивость к полеганию и возможность механизированного ухода за растениями и уборки сырья.

Средняя высота растений коллекционных образцов мяты за годы изучения составила 71,0 ± 0,7 см (таблица 1).

Таблица 1 – Морфометрические показатели образцов коллекции мяты, 2019–2021 гг.

Показатель*	Высота растений, см	Диаметр растений, см	Длина листовой пластинки, см	Ширина листовой пластинки, см	Условная площадь листовой пластинки, см ²	Длина соцветия, см	Диаметр соцветия, см
X	71,0 ± 0,7	61,7 ± 0,9	5,2 ± 0,1	2,8 ± 0,1	15,0 ± 0,6	7,1 ± 0,1	1,3 ± 0,1
Lim X _{min} -X _{max}	38,2–120,1	23,0 – 101,4	2,0–8,2	1,1–5,2	3,5-39,0	1,4–15,0	0,6–2,6
Cv, %	16,7	22,7	21,2	30,3	43,9	30,7	48,1

Примечание. *x – средняя, Lim – диапазон изменчивости, Cv – коэффициент вариации.

В 2020 и 2021 гг. средние значения по всей выборке практически не различались и составили $78,0 \pm 1,2$ и $78,9 \pm 0,9$ см соответственно, в 2019 г. – $70,5 \pm 1,1$ см. По этому показателю отмечены наименьшие различия образцов коллекции. Вариабельность незначительная – 16,7 %, что указывает на достаточно высокую однородность коллекции по данному параметру.

Диапазон изменчивости высоты растений у образцов коллекции в среднем за годы исследований составил 81,9 см, а у сортов – 21,4 см. Благоприятные условия гидротермического режима 2020 г. способствовали достижению максимальных за годы изучения показателей высоты коллекционных образцов – от $45,4 \pm 2,2$ до $130,5 \pm 1,8$ см. В 2019 и 2021 гг. высота анализируемых образцов коллекции была значительно ниже и варьировала соответственно от $35,4 \pm 1,4$ до $117,4 \pm 2,5$ см и от $31,2 \pm 2,1$ до $100,4 \pm 3,4$ см. Следует отметить, что исследуемые образцы неоднозначно реагировали на условия года.

В среднем за три года исследований выделено три группы: низкорослые – до 65 см (38 образцов или 27,5 %), среднерослые – от 66 до 80 см (75 образцов или 54,4 %, включая сорт Краснодарская 2), высокорослые – от 81 см и выше (25 образцов или 18,1 %, включая все остальные сорта института).

Диаметр растений коллекционных образцов, в среднем за исследуемый период, составил $61,7 \pm 0,9$ см (см. таблицу 1). Вариабельность данного показателя была выше предыдущего – 22,7 %. Диапазон изменчивости в коллекции составил в среднем за три года 78,4 см, а у сортов – 38,4 см.

Пределы изменчивости показателя значительно варьировали по годам. Максимальные различия отмечены в 2020 г. – от $20,8 \pm 1,9$ до $108,5 \pm 2,0$ см при среднем диаметре $56,1 \pm 1,6$ см. В 2019 и 2021 гг. при более высоких средних показателях соответственно $67,5 \pm 1,4$ и $62,5 \pm 1,6$ см, диапазон изменчивости практически не отличался за весь период изучения: от $23,9 \pm 0,6$ до $98,6 \pm 1,4$ и от $23,8 \pm 1,5$ до $96,0 \pm 3,1$ см.

По данному показателю выделены три группы образцов: с малым диаметром растений – до 50 см (32 образца или 23,2 %), со средним диаметром – от 21 до 75 см (81 образец или 58,7 %, включая сорта Краснодарская 2 и Прилукская карвонная) и с большим диаметром – от 76 см и выше (25 образцов или 18,1 %, включая остальные сорта).

Урожайность сырья определяется не только размером растения, но и его облиственностью. Зачастую среднерослые, но хорошо облиственные растения являются более урожайными. Результаты сравнительного анализа образцов коллекции показали, что большинство из них (70,3 %, включая все сорта института, кроме сорта Ажурная), характеризуются высокой облиственностью, 24,6 % образцов (в том числе сорт Ажурная) – средней, а слабой – всего семь образцов (5,1 %).

Существенный урон урожайности может нанести осыпание листьев, связанное как с генетической особенностью образца, так и с гидротермическими условиями в период активной вегетации растений. Отмечено, что осыпаемость усиливается как в жарких засушливых условиях, так и в условиях высоких температур и избыточной влажности [4, 7].

Высокая устойчивость к осыпанию, сохранявшаяся на протяжении всех лет исследования, отмечена у 80 образцов (58 %), включая сорта Прилукская карвонная, Краснодарская 2, Бергамотная, средняя – у 48 образцов (34,8 %), включая сорта Заграва, Ажурная, Удайчанка, и низкая – у 10 образцов (7,2 %).

В производстве в качестве лекарственного или эфиромасличного, как правило, используется подвяленное или воздушно-сухое сырье мяты, состоящее из листьев с примесью соцветий. Стебли, фактически не содержащие ценные вещества,

исключаются как балласт. Соответственно урожайность сырья, помимо облиственности растений, в значительной степени определяется размером листьев [30].

Как показывают результаты анализа, средняя длина листовой пластинки у образцов коллекции варьировала по годам в достаточно узком диапазоне: от $4,8 \pm 0,1$ в 2021 г. до $5,5 \pm 0,1$ см в 2020 г. при среднем показателе за три года – $5,2 \pm 0,1$ см (таблица 1). У сортов данный показатель составил в среднем за три года от $5,4 \pm 0,2$ (сорт Ажурная) до $7,6 \pm 0,3$ см (сорт Прилукская карвонная). Вариабельность за три года – 21,2 %, что указывает на значительное разнообразие образцов коллекции по данному признаку.

Минимальные и максимальные значения диапазона данного показателя зафиксированы в 2020 г. – от $1,6 \pm 0,3$ до $10,5 \pm 0,8$ см. В 2019 и 2021 гг. изменчивость длины листовой пластинки у образцов коллекции варьировала в пределах от $2,1 \pm 0,4$ до $8,1 \pm 0,4$ и от $1,9 \pm 0,2$ до $7,9 \pm 0,2$ см соответственно.

По результатам исследования у 36 образцов (26,0 %) отмечена короткая листовая пластинка (до 4,4 см), у 73 образцов (53,0 %), включая сорта Заграва, Удайчанка и Ажурная – средней длины (от 4,5 до 6,0 см), и у 29 образцов (21,0 %), включая сорта Прилукская карвонная, Краснодарская 2 и Бергамотная, – длинная (от 6,1 см и выше).

Диапазон изменчивости ширины листовой пластинки в коллекции в среднем за три года составил 4,1 см, а у сортов – 1,7 см. Вариабельность в 30,3 % свидетельствует о значительном разнообразии коллекционных образцов по данному показателю (см. таблицу 1).

Максимальные значения ширины листа в коллекции отмечены в 2020 г. – от $1,0 \pm 0,1$ до $6,2 \pm 0,5$ см при среднем показателе $3,0 \pm 0,1$ см. В 2019 и 2021 гг. средние показатели были ниже – соответственно $2,8 \pm 0,1$ и $2,6 \pm 0,1$ см при одинаковых пределах изменчивости: 1,0–5,7.

Проведенный анализ показал, что широкие листья (от 3,6 см и выше) имеют 24 образца (17,4 %), средние (2,1–3,5 см) – 88 образцов (63,8 %) и узкие (до 2,0 см) – 26 образцов (18,8 %).

Диапазон изменчивости показателя условной площади листовой пластинки у коллекционных образцов в среднем за три года составил $35,5 \text{ см}^2$ при среднем значении $15,0 \pm 0,6 \text{ см}^2$ (см. таблица 1). У сортов данный показатель варьировал от $15,5 \pm 0,4$ (Краснодарская 2) до $26,5 \pm 0,7 \text{ см}^2$ (Бергамотная). По размеру листовой пластинки отмечено большое разнообразие образцов в коллекции. Вариабельность составила 43,9 %, что указывает на значительную неоднородность коллекции по данному показателю.

Наиболее высокие значения показателя отмечены в 2020 г., чему способствовали благоприятные условия температурного и водного режима. Показатель условной площади листовой пластинки варьировал от $3,0 \pm 0,3$ до $57,0 \pm 0,8 \text{ см}^2$, составив в среднем $17,7 \pm 0,8 \text{ см}^2$. В 2019 г. этот показатель варьировал у образцов коллекции от $3,0 \pm 0,2$ до $44,5 \pm 0,6 \text{ см}^2$ (в среднем – $15,1 \pm 0,6 \text{ см}^2$), а в 2021 г. – соответственно от $3,6 \pm 0,3$ до $31,7 \pm 0,7 \text{ см}^2$ (в среднем – $13,0 \pm 0,5 \text{ см}^2$).

В соответствии с полученными результатами выделены: 31 образец (22,5 %) – с мелкими (до 10 см^2) листьями, 80 образцов (57,9 %) – со средними (11 – 20 см^2), включая сорта Краснодарская 2, Ажурная, и 27 образцов (19,6 %) с крупными листьями (от 21 см^2 и выше), включая сорта Заграва, Бергамотная, Прилукская карвонная и Удайчанка.

Поскольку уборку сырья мяты, перерабатываемого в дальнейшем с целью получения эфиромасличной продукции, как правило, проводят в фазе 50 %-го цветения растений, в период максимального накопления эфирного масла, в его состав попадают

и соцветия. Несмотря на то, что их доля по сравнению с листьями незначительна (до 20 % от общей массы), ценность заключается в высоком содержании эфирного масла [6]. Проведенный анализ показал, что коллекционные образцы имеют существенные различия по данному показателю.

Диапазон изменчивости длины соцветий образцов коллекции за годы изучения составил 13,5 см, а у сортов – 9,7 см при среднем показателе $7,1 \pm 0,1$ см (таблица 1). Вариабельность по данному показателю составила 30,7 %. Наиболее высокие значения отмечены в 2020 г. благодаря оптимальному гидротермическому режиму: от $1,4 \pm 0,4$ до $16,6 \pm 0,9$ см при средней длине $7,6 \pm 0,2$ см. В 2019 и 2021 гг. средняя длина соцветий составила соответственно $7,1 \pm 0,2$ и $6,7 \pm 0,2$ см и варьировала в пределах от 1,3 до 15,7 см.

В соответствии с полученными данными выявлено наличие коротких соцветий (до 5,5 см) у 37 (26,8 %) образцов, средних по длине (от 5,6 до 9 см) – у 73 (52,9 %) образцов, включая сорт Краснодарская 2, и длинных (от 9,1 см и выше) – у 28 (20,3 %) образцов, включая все остальные сорта института.

Диаметр соцветий в коллекции варьировал в среднем за годы изучения от $0,6 \pm 0,2$ до $2,6 \pm 0,2$ см, а у сортов – от $1,1 \pm 0,2$ (Заграва) до $2,0 \pm 0,2$ см (Бергамотная). Средний показатель оставался практически неизменным в годы изучения (1,2–1,3 см) (см. таблицу 1).

Полученные результаты позволяют говорить о том, что изученные показатели коллекционных образцов мяты помимо генетической обусловленности зависят от метеоусловий в период роста и развития растений. Наши исследования подтверждают имеющуюся в литературе информацию о том, что наиболее благоприятными для роста и развития мяты являются относительно высокий температурный режим и повышенное количество осадков в период активной вегетации растений [4–6].

В ходе проведенных исследований установлено, что потенциальными донорами высокой урожайности для селекционных исследований могут являться образцы, характеризующиеся крупными листьями и соцветиями, высокой облиственностью, слабой осыпаемостью листьев и стабильно сохраняющие данные признаки в разных погодных условиях. Нами выделены образцы, характеризующиеся высокими значениями по комплексу или отдельным морфометрическим показателям (таблица 2).

Таблица 2 – Образцы коллекции мяты, перспективные для включения в селекцию

Образец	Облиственность, балл	Устойчивость к осыпанию листа, балл	Высота растений, см	Диаметр растений, см	Длина листовой пластинки, см	Ширина листовой пластинки, см	Условная площадь листовой пластинки, см ²	Длина соцветий, см
3.5.58	3	3	$120,1 \pm 2,6$	$78,9 \pm 1,5$	$7,8 \pm 0,7$	$3,4 \pm 0,3$	$26,5 \pm 0,6$	$12,7 \pm 0,4$
7.2.63	3	3	$94,3 \pm 1,8$	$79,0 \pm 1,6$	$6,4 \pm 0,5$	$3,8 \pm 0,3$	$24,3 \pm 0,4$	$7,6 \pm 0,2$
83.27.20	2	3	$86,9 \pm 1,6$	$84,6 \pm 1,6$	$7,0 \pm 0,5$	$3,4 \pm 0,4$	$23,8 \pm 0,7$	$5,4 \pm 0,6$
89.2.180	3	3	$86,6 \pm 1,8$	$55,2 \pm 1,7$	$5,3 \pm 0,4$	$4,0 \pm 0,3$	$31,2 \pm 0,7$	$8,9 \pm 0,6$
К 307	3	3	$86,5 \pm 1,4$	$69,3 \pm 1,3$	$8,2 \pm 0,4$	$3,8 \pm 0,4$	$31,2 \pm 0,6$	$5,5 \pm 0,5$
Сорта НИИСХ Крыма								
Прилукская карвонная	3	2	$97,8 \pm 2,3$	$68,9 \pm 2,2$	$7,6 \pm 0,3$	$3,0 \pm 0,2$	$22,8 \pm 0,8$	$15,0 \pm 0,5$
Заграва	3	2	$88,8 \pm 2,0$	$85,3 \pm 1,8$	$5,8 \pm 0,3$	$4,2 \pm 0,2$	$24,4 \pm 0,7$	$9,6 \pm 0,3$
Удайчанка	3	2	$104,5 \pm 2,9$	$91,5 \pm 1,8$	$6,0 \pm 0,3$	$4,1 \pm 0,2$	$24,6 \pm 0,6$	$10,0 \pm 0,2$
Бергамотная	3	3	$97,7 \pm 2,4$	$82,8 \pm 1,6$	$6,8 \pm 0,3$	$3,9 \pm 0,2$	$26,5 \pm 0,7$	$4,7 \pm 0,2$

Выводы

В 2019–2021 гг. проведен сравнительный анализ 138 образцов коллекции мяты, включая сорта НИИСХ Крыма (Прилукская карвонная, Заграва, Удайчанка, Краснодарская 2, Ажурная, Бергамотная), по основным морфометрическим

параметрам, определяющим урожайность растений. Наиболее высокие показатели зарегистрированы в благоприятных для роста и развития растений мяты условиях 2020 г., отличавшихся относительно высоким температурным режимом и повышенным количеством осадков.

На основании трехлетних данных выделены группы образцов с лучшими значениями показателей:

- высокорослые (от 81 см и выше) – 25 (18,1 %) образцов, включая все сорта института, кроме сорта Краснодарская 2;

- с большим диаметром растений (от 76 см и выше) – 25 (18,1%) образцов, включая сорт Удайчанка;

- крупнолистные (21–39 см²) – 27 (19,6 %) образцов, включая сорта Заграва, Бергамотная, Прилукская карвонная и Удайчанка;

- с высокой облиственностью – 70,3 % образцов, включая все сорта института, кроме сорта Ажурная;

- с высокой устойчивостью к осыпанию (3 балла) – 80 образцов (58 %), включая сорта Прилукская карвонная, Краснодарская 2, Бергамотная.

По комплексу признаков и отдельным показателям выделено девять образцов, перспективных для включения в селекционный процесс как потенциальных доноров высокой урожайности.

Литература

1. Паштецкий В. С., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Назаренко Л. Г. Эфиромасличная отрасль Крыма. Вчера, сегодня, завтра. Симферополь: Ариал, 2018. 317 с.
2. Невкрытая Н. В., Мишнев А. В. Программа возрождения эфиромасличной отрасли в Крыму // Научно обоснованная стратегия развития агропромышленного комплекса Крыма до 2020 г. Симферополь: Ариал, 2016. С. 68–95.
3. Паштецкий В. С., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В. Концепция возрождения эфиромасличной отрасли в Крыму // Сборник материалов международной конференции «Научный и инновационный потенциал развития производства, переработки и применения эфиромасличных и лекарственных растений». Симферополь: АРИАЛ, 2021. С. 26–34.
4. Бочкарёв Н. И., Зеленцов С. В., Шуваева Т. П., Бородкина А. П. Таксономия, морфология и селекция ментольных мят (обзор) // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2015. Вып. 2 (162). С. 106–124.
5. Бугаенко Л. А. Дикорастущие виды мяты как носители генов устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды // Самарский научный вестник. 2015. №2 (11). С.24–30.
6. Мустяцэ Г. И. Культура мяты перечной. Кишинев: «Штиинца», 1985. 165 с.
7. Kalembe D., Synowiec A. Agrobiological Interactions of essential oils of two menthol mints: *Mentha piperita* and *Mentha arvensis* // Molecules. 2020. Vol. 25(1). No. 59. DOI: 10.3390/molecules25010059.
8. Taffrihi M., Imran M., Tufail T., Gondal T. A., Caruso G., Sharma S., Sharma R., Atanassova M., Atanassov L., Valere Tsouh Fokou P., Pezzani R. The wonderful activities of the genus *Mentha*: not only antioxidant properties // Molecules. 2021. Vol. 26 (4). Art. No. 1118. DOI: 10.3390/molecules26041118.
9. Пелях Е. М., Мельник В. В. Использование дикорастущих популяций мяты Молдовы в селекции на химический состав // Научные труды Чебоксарского филиала ГБС РАН. 2019. Вып. 13. С.73–76.
10. Шульга Е. Б., Мишнев А. В. Новый линалоольно–линалилацетатный сорт мяты Бергамотная // Таврический вестник аграрной науки. Симферополь, 2016. № 1 (5). С. 35–43.
11. Мишнев А. В., Шульга Е. Б., Марченко М. П. Создание исходного материала линалоольно–линалилацетатной мяты (*Mentha L.*) в условиях Республики Крым // Овощеводство. 2015. Т. 23. С. 100–109.
12. Shabir Ahmad R., Imran A., Sajid Arshad M., Bilal Hussain M., Waheed M., Safdar S., Yasmin Z. Introductory Chapter: *Mentha piperita* (a valuable herb): brief overview // In book: Herbs and Spices / Ed.by Akram M, Shabir Ahmad R. London: IntechOpen, 2020. P. 1–11. DOI: 10.5772/intechopen.93627.
13. Saqib S., Ullah F., Naeem M., Younas M., Ayaz A., Ali S., Zaman W. *Mentha*: nutritional and health attributes to treat various ailments including cardiovascular diseases // Molecules. 2022. Vol. 27 (19). Art. No. 6728. P. 1–21. DOI: 10.3390/molecules27196728.
14. Eftekhari A., Khusro A., Ahmadian E., Dizaj S. M., Hasanzadeh A., Cucchiariini M. Phytochemical and nutra-pharmaceutical attributes of *Mentha spp.*: a comprehensive review // Arabian Journal of Chemistry. 2021. Vol. 14 (5). Art. No. 103106. DOI: 10.1016/j.arabjc.2021.103106.

15. Цыркунова О. А., Сачивко Т. В. Оценка образцов мяты (*Mentha*) по комплексу морфологических признаков // Овощеводство. 2022. Вып. 30. С. 220–231.
16. Elansary H. O., Szopa A., Kubica P., Ekiert H., Klimek-Szczykutowicz M., El-Ansary D. O., Mahmoud E. A. Polyphenol profile and antimicrobial and cytotoxic activities of natural *Mentha × piperita* and *Mentha longifolia* // Populations in Northern Saudi Arabia. Processes. 2020. Vol. 8 (4). No. 479. DOI: 10.3390/pr8040479.
17. Lin S., Wang Y., Wu K., Yu G., Liu C., Su C., Yi F. Study on the effect of *Mentha × piperita* L. Essential oil on electroencephalography upon stimulation with different visual effects // Molecules. 2022. Vol. 27 (13). Art. No. 4059. DOI: 10.3390/molecules27134059.
18. Zhao H., Ren S., Yang H., Tang S., Guo C., Liu M., Tao Q., Ming T., Xu H. Peppermint essential oil: its phytochemistry, biological activity, pharmacological effect and application // Biomedicine & Pharmacotherapy. 2022. Vol. 154. Art. No. 113559. DOI: 10.1016/j.biopha.2022.113559.
19. Hudz N., Kobylinska L., Pokajewicz K., Sedlackova V., Fedin R., Voloshyn M., Myskiv I., Brindza J., Wiczorek P., Lipok J. *Mentha piperita*: essential oil and extracts, their biological activities, and perspectives on the development of new medicinal and cosmetic products // Molecules. 2023. Vol. 28 (21). Art. No. 7444. DOI: 10.3390/molecules28217444.
20. El Hassani F. Z. Characterization, activities, and ethnobotanical uses of *Mentha species* in Morocco // Heliyon. 2020. Vol.6. Art. No. e05480. DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e05480.
21. Mahendran G., Rahman L.-U. Ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological updates on peppermint (*Mentha × piperita* L.) – a review // Phytotherapy Research. 2020. Vol. 34 (9). P. 2088–2139. DOI: 10.1002/ptr.6664.
22. Anwar F., Abbas A., Mehmood T., Gilani A. H., Rehman, N. *Mentha* a genus rich in vital nutraceuticals – a review // Phytotherapy Research. 2019. Vol. 33. P. 2548–2570. DOI: 10.1002/ptr.6423.
23. Морозов А. И. Селекция мяты разного целевого направления // Вестник Российской сельскохозяйственной науки/ 2018. Вып. 5. С.52–55.
24. BusinesStat готовые обзоры рынков. Анализ рынка эфирных масел в России в 2018–2022 гг., прогноз на 2023–2027 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://businessstat.ru/russia> (дата обращения 10.09.2024).
25. Паштецкий В. С., Вердыш М. В., Попова А. А., Колесникова А. В. Анализ рынков эфиромасличной продукции и состояния эфиромасличного производства в Российской Федерации // Экономика строительства и природопользования. 2017. № 4 (65). С. 49–54.
26. Савчук Л. П. Климат предгорья Крыма и эфироносы. Симферополь, 2006. 76 с.
27. Каширина Н. А., Мишнев А. В., Дроботова Е. Н., Грунина Е. Н. Характеристика коллекции мяты (*Mentha* L.) ФГБУН «НИИСХ Крыма» по показателям продуктивности // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3 (35). С. 89–102.
28. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1. Сорта растений (по состоянию на 10.09.2024 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyu-reestr-seleksiionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu> - tom-1-sorta-rasteni/ (дата обращения 15.09.2024).
29. Селекция эфиромасличных культур: методические указания // Под. ред. А. И. Аринштейн. Научно-производственное объединение по эфирномасличным культурам и маслам. Симферополь. Всесоюзный научно-исследовательский институт эфиромасличных культур, 1977. 151 с.
30. Методика проведения испытания на отличимость, однородность и стабильность мяты перечной (*Mentha × piperita* L.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gossortrf.ru/publication/metodiki-ispytaniy-na-oos.php> (дата обращения 15.09.2024).
31. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Книга по требованию, 2012. 352 с.

References

1. Pashtetskiy V. S., Nevkrytaya N. V., Mishnev A. V., Nazarenko L. G. Essential oil industry in the Crimea. Yesterday, today, tomorrow. Simferopol: Arial, 2018. 317 p.
2. Nevkrytaya N. V., Mishnev A. V. Essential oil industry in the Crimea. Revival program // In book: Scientifically based strategy for the development of the agro-industrial complex of the Crimea until 2020. Simferopol: Arial, 2016. P. 68–95.
3. Pashtetskiy V. S., Nevkrytaya N. V., Mishnev A. V. Concept of the revival of the essential oilseed industry in Crimea // Materials of the international scientific and practical conference “Scientific and Innovative Potential for the Development of Production, Processing and Use of Essential Oil and Medicinal Plants”. Simferopol: Arial, 2021. P. 26.

4. Bochkaryov N. I., Zelentsov S. V., Shuvaeva T. P., Borodkina A. P. Taxonomy, morphology and breeding of menthol mints (review) // Oil crops. Scientific and Technical Bulletin of the All-Russian Research Institute of Oil Crops. 2015. No. 2 (162). P. 106–124.
5. Bugayenko L. A. Wild-growing species of mint as carriers of genes of resistance to adverse environmental factors // Samara Journal of Science. 2015. No. 2 (11). P. 24–30.
6. Mustyatse G. I. The peppermint crop. Kishinev: Shtiinca, 1985. 165 p.
7. Kalembe D., Synowiec A. Agrobiological interactions of essential oils of two menthol mints: *Mentha piperita* and *Mentha arvensis* // Molecules. 2020. Vol. 25(1). Art. No. 59. DOI: 10.3390/molecules25010059.
8. Tafrihi M., Imran M., Tufail T., Gondal T. A., Caruso G., Sharma S., Sharma R., Atanassova M., Atanassov L., Valere Tsouh Fokou P., Pezzani R. The wonderful activities of the genus *Mentha*: not only antioxidant properties // Molecules. 2021. Vol. 26 (4). Art. No. 1118. DOI: 10.3390/molecules26041118.
9. Pelyah E. M., Melnik V. V. The use of wild mint populations of Moldova in breeding for chemical composition // Scientific Proceedings of the Cheboksary Branch of the Main Botanical Garden Named After N. V. Tsitsin Russian Academy of Sciences. 2019. Iss.13. P.73–76.
10. Shulga E.B., Mishnev A.V. The new linalool-linalyl acetate mint variety ‘Bergamotnaya’ // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2016. No. 1 (5). P. 35–43.
11. Mishnev A. V., Shulga E. B., Marchenko M. P. Initial material creation for the breeding of linalool-linalyl acetate mint (*Mentha* L.) under conditions of the Republic of Crimea // Ovoschevodstvo. 2015. Vol. 23. P. 100–109.
12. Shabir Ahmad R., Imran A., Sajid Arshad M., Bilal Hussain M., Waheed M., Safdar S., Yasmin Z. Introductory Chapter: *Mentha piperita* (a valuable herb): brief overview // In book: Herbs and Spices / Ed.by Akram M, Shabir Ahmad R. London: IntechOpen, 2020. P. 1–11. DOI: 10.5772/intechopen.93627.
13. Saqib S., Ullah F., Naeem M., Younas M., Ayaz A., Ali S., Zaman W. *Mentha*: nutritional and health attributes to treat various ailments including cardiovascular diseases // Molecules. 2022. Vol. 27 (19). Art. No. 6728. DOI: 10.3390/molecules27196728.
14. Eftekhari A., Khusro A., Ahmadian E., Dizaj S. M., Hasanzadeh A., Cucchiarini M. Phytochemical and nutra-pharmaceutical attributes of *Mentha* spp.: a comprehensive review // Arabian Journal of Chemistry. 2021. Vol. 14 (5). Art. No. 103106. DOI: 10.1016/j.arabj.2021.103106.
15. Tsykunova O.A., Sachivko T.V. Evaluation of mint (*Mentha*) samples by the complex of morphological features // Vegetable Growing. 2022. Iss. 30. P. 220-231.
16. Elansary H. O., Szopa A., Kubica P., Ekiert H., Klimek-Szczykutowicz M., El-Ansary D. O., Mahmoud E. A. Polyphenol profile and antimicrobial and cytotoxic activities of natural *Mentha × piperita* and *Mentha longifolia* populations in Northern Saudi Arabia // Processes. 2020. Vol. 8 (4). No. 479. DOI: 10.3390/pr8040479.
17. Lin S., Wang Y., Wu K., Yu G., Liu C., Su C., Yi F. Study on the effect of *Mentha × piperita* L. essential oil on electroencephalography upon stimulation with different visual effects // Molecules. 2022. Vol. 27 (13). Art. No. 4059. DOI: 10.3390/molecules27134059.
18. Zhao H., Ren S., Yang H., Tang S., Guo C., Liu M., Tao Q., Ming T., Xu H. Peppermint essential oil: its phytochemistry, biological activity, pharmacological effect and application // Biomedicine & Pharmacotherapy. 2022. Vol. 154. Art. No. 113559. DOI: 10.1016/j.biopha.2022.113559.
19. Hudz N., Kobylinska L., Pokajewicz K., Sedlackova V., Fedin R., Voloshyn M., Myskiv I., Brindza J., Wiczorek P., Lipok J. *Mentha piperita*: essential oil and extracts, their biological activities, and perspectives on the development of new medicinal and cosmetic products // Molecules. 2023. Vol. 28 (21). Art. No. 7444. DOI: 10.3390/molecules28217444.
20. El Hassani F. Z. Characterization, activities, and ethnobotanical uses of *Mentha* species in Morocco // Heliyon. 2020. Vol.6. Art. No. e05480. DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e05480.
21. Mahendran G., Rahman L.-U. Ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological updates on peppermint (*Mentha × piperita* L.) – a review // Phytotherapy Research. 2020. Vol. 34 (9). P. 2088–2139. DOI: 10.1002/ptr.6664.
22. Anwar F., Abbas A., Mehmood T., Gilani A. H., Rehman, N. *Mentha*: a genus rich in vital nutra-pharmaceuticals – a review // Phytotherapy Research. 2019. Vol. 33. P. 2548–2570. DOI: 10.1002/ptr.6423.
23. Morozov A. I. Mint selection for different specific purposes // Vestnik of the Russian Agricultural Science. 2018. No. 5. P. 52–55. DOI: 10.30850/vrsn/2018/5/52-55.
24. BusinessStat market reports. Analysis of essential oils market in Russia in 2018-2022, forecast for 2023-2027. [Electronic resource]. Access point: <https://businessstat.ru/russia> (reference’s date 10.09.2024).
25. Pashetskii V. S., Verdysch M. V., Popova A. A., Kolesnikova A. V. Analysis of essential oils markets and state of essential production in the Russian Federation // Construction economic and environmental management. 2017. No. 4 (65). P. 49–54.

26. Savchuk L. P. The climate of the foothill areas of the Crimea and essential oil crops. Simferopol: Private Enterprise "El'in'o", 2006. 76 p.
27. Kashirina N. A., Mishnev A. V., Drobotova E. N., Grunina E.N., Nevkrytaya N.V. Characteristics of *Mentha L.* samples from the collection of the Research Institute of Agriculture of Crimea by main indicators of productivity // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 3(35). P. 89–102. EDN: YDXWYO. DOI:10.5281/zenodo.10135342.
28. State register for selection achievements admitted for usage. Vol. 1. Plant varieties (as of 10.09.2024). [Electronic resource]. Access point: <https://gossortrf.ru/publication/reestry.php> (reference's date 15.09.2024).
29. Essential oil crops breeding (guidelines) // Ed. by Arinshteyn A. I. Scientific Production Association for essential oil crops and oils. All-Union Research Institute of Aromatic Crops (VNIIEMK). Simferopol, 1977. 151 p.
30. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, homogeneity and stability of *Mentha × piperita L.* [Electronic resource]. Access point: <https://gossortrf.ru/publication/metodiki-ispytaniy-na-oos.php> (reference's date 15.09.2024).
31. Dospikhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Kniga po trebovaniyu, 2012. 352 p.

UDC 633.81

Kashirina N. A., Nevkrytaya N. V., Mishnev A.V., Drobotova E. N.

ANALYSIS OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF *MENTHA L.* SAMPLES FROM THE COLLECTION OF THE RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE OF CRIMEA

Summary. Successful development of mint breeding in Crimea requires introduction of new high-yielding varieties that demonstrate adaptability to extreme environmental conditions. In order to achieve this, the genotypic diversity of the source material for breeding and its adaptability to the conditions of the region were subjected to study. The aim of the research was twofold: firstly, to analyze Mentha L. samples from the collection of the Research Institute of Agriculture of Crimea by the complex of morphometric parameters; and secondly, to identify the most promising ones for breeding work, with a view to creating varieties of different directions of use. The studies were conducted in 2019–2021 on the experimental field located in the Crimean Foothills (village of Krymskaya Roza, Belogorsky district). The total area of the nursery – 460 m². The seedlings of Mentha L. samples were transplanted annually in late April. Planting scheme – 1.0×0.6 m, accounting area of the plot – 0.6 m². In the course of the current research, we studied 138 Mentha L. samples, six of which were created by the scientists of the Research Institute of Agriculture of Crimea ('Zagrava', 'Udaychanka', 'Krasnodarskaya 2', 'Prilukskaya karvonnaya', 'Azhurnaya' and 'Bergamotnaya'). The indicators were analyzed in accordance with the methodological recommendations developed at the Institute and the Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Homogeneity and Stability. The highest values of morphometric parameters were observed in 2020, when hydrothermal conditions were the most favourable for mint growth and development. Based on the results of three-year research, groups of samples with high values of morphometric parameters were identified. The group of tall-growing plants (81 cm and higher) comprised 25 samples (representing 18.1 % of the total number of all studied ones) and included all varieties created at the Research Institute of Agriculture of Crimea, with the exception of 'Krasnodarskaya 2'. The group with large plant diameter (76 cm and wider) consisted of 25 samples (18.1%), including variety 'Udaychanka'. The group of plants with large leaf plates (21-39 cm²) accounted for 27 samples (19.6%), including varieties 'Zagrava', 'Bergamotnaya', 'Prilukskaya karvonnaya' and 'Udaychanka'. The maximum level of leafiness was observed in 70.3% of the samples, including all varieties developed at the Institute with the exception of 'Azhurnaya'. During the three-year study period, the high

resistance to leaf fall (3 points) was observed in 80 samples (58 %), including varieties 'Prilukskaya karvonnaya', 'Krasnodarskaya 2' and 'Bergamotnaya'. Based on the results obtained, nine samples can be recommended for inclusion into the breeding process as potential donors of high yield.

Keywords: *mint (Mentha L.), morphometric parameters, essential oil-bearing plants.*

Каширина Наталья Александровна, научный сотрудник отдела селекции селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: natalia.kashirina.96@mail.ru.

Невкрытая Наталья Владимировна, кандидат биологических наук, заведующая отделом селекции селекционно-семеноводческого центра по эфиромасличным культурам ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: nevkritaya@mail.ru.

Мишнев Александр Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела семеноводства селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: avmishnev@mail.ru

Дроботова Елена Николаевна, научный сотрудник отдела семеноводства селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: elena-drobotova0345@mail.ru.

Kashirina Natalya Aleksandrovna, researcher, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, Department of breeding, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: natalia.kashirina.96@mail.ru.

Nevkrytaya Natalya Vladimirovna, Cand. Sc. (Biol.), head of the Department of breeding, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: nevkritaya@mail.ru.

Mishnev Aleksandr Vasilievich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, Department of seed production, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: avmishnev@mail.ru.

Drobotova Elena Nikolaevna, researcher, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, Department of seed production, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: elena-drobotova0345@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания № FNZW-2022-0007 «Исследование генофонда пряноароматических, эфиромасличных и лекарственных растений и создание высокопродуктивных адаптивных сортов выращиваемых и перспективных видов для расширения ассортимента возделываемых культур».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 20.09.2024.

Дата принятия к печати – 19.10.2024.